

JURISPRUDENCE

УДК: 351.74

*Абрамович Євген Олександрович**Викладач центру спеціальної підготовки Інституту професійного розвитку**Пенітенціарної академії України**майор внутрішньої служби*<https://doi.org/10.5281/zenodo.13369144>**НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ПЕРСОНАЛОМ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ: ОГЛЯД ТА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ***Abramovich Yevgeniy Aleksandrovich**Teacher of the special training center of the Institute of professional development**The penitentiary Academy of Ukraine**major of the internal service***REGULATORY AND LEGAL ACTS REGULATING THE USE OF FIREARMS BY PERSONNEL OF THE STATE CRIMINAL AND EXECUTIVE SERVICE OF UKRAINE: OVERVIEW AND CURRENT ISSUES****Анотація.**

Ця стаття проводить огляд нормативно-правових актів, які регулюють процедури та умови використання вогнепальної зброї персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України. На основі аналізу законодавства стаття розглядає основні вимоги, правила та процедури, які визначаються законодавством у цій сфері. Також стаття висвітлює актуальні питання та виклики, з якими зіштовхуються правоохоронні органи під час використання вогнепальної зброї, і розглядає шляхи їхнього вирішення. В цілому, стаття надає читачам загальне уявлення про правове регулювання використання вогнепальної зброї у сфері правоохоронної діяльності в Україні, а також підкреслює важливість постійного вдосконалення цієї системи з метою забезпечення безпеки та захисту прав громадян.

Abstract. This article provides an overview of the regulatory acts governing the procedures and conditions for the use of firearms by personnel of the State Penitentiary Service of Ukraine. Based on the analysis of legislation, the article examines the main requirements, rules, and procedures established by law in this area. The article also highlights current issues and challenges faced by law enforcement agencies when using firearms, and discusses ways to address them. Overall, the article gives readers a general idea of the legal regulation of firearms use in the law enforcement sector in Ukraine, emphasizing the importance of continuous improvement of this system to ensure the safety and protection of citizens' rights.

Ключові слова: вогнепальна зброя, правоохоронні органи, Державна кримінально-виконавча служба, нормативно-правові акти, безпека, законодавство, Україна, права людини.

Keywords: firearms, law enforcement agencies, State Penitentiary Service, regulatory acts, safety, legislation, Ukraine, human rights.

В умовах сьогодення найактуальнішими нормативно-правовими актами є Закони України та внутрішні нормативні документи, що регламентують застосування вогнепальної зброї. Однак, для детального огляду та вирішення актуальних питань, рекомендуємо звернутися до самого законодавства та консулюватися з фахівцями в сфері права та кримінально-виконавчої системи.

Крім того, важливо вивчити і аналізувати всі зміни та доповнення до цих актів, оскільки правила та вимоги можуть змінюватися відповідно до зміни суспільних потреб, технологій та правового середовища. Також рекомендується систематично навчати персонал з питань використання вогнепальної зброї, враховуючи найновіші техніки та стандарти безпеки.

Додатково, рекомендується регулярно оновлювати та переглядати процедури та протоколи, по-

в'язані з використанням вогнепальної зброї, з метою забезпечення їх відповідності найновішим стандартам та вимогам безпеки. Такий підхід допоможе підвищити ефективність та безпеку використання вогнепальної зброї персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України і зменшити можливі ризики виникнення непередбачених ситуацій [1, с. 8].

Також важливо наголосити на необхідності постійного моніторингу та оцінки ефективності застосування вогнепальної зброї, щоб ідентифікувати можливі недоліки та шляхи їх вдосконалення. Для цього можуть бути корисними системи звітності та аналізу подій, які допоможуть збирати та аналізувати дані про використання зброї, а також оцінювати його відповідність законодавству та процедурам. Такий підхід сприятиме постійному удосконаленню практики використання вогнепальної зброї

та забезпечить її більш ефективне та безпечне застосування.

Крім того, важливо забезпечити персонал Державної кримінально-виконавчої служби не лише необхідними знаннями та навичками з використання вогнепальної зброї, але й психологічною підтримкою та тренуванням у прийнятті рішень у стресових ситуаціях. Тренування з реальними сценаріями та симуляціями допоможуть збільшити навички реагування та знизити ризик помилок у критичних ситуаціях. Такий комплексний підхід сприятиме забезпеченню безпеки як для персоналу, так і для громадян, та підвищить довіру до дійсності використання вогнепальної зброї у Державній кримінально-виконавчій службі України.

Додатково, важливо регулярно проводити аудит та перевірку зброї та засобів безпеки, щоб переконатися в їхньому належному стані та функціональності. Це дозволить уникнути можливих неполадок під час використання та забезпечить надійність та ефективність зброї у критичних ситуаціях. Також важливо розробляти та впроваджувати профілактичні заходи для запобігання несанкціонованому доступу до зброї та її неправомірного використання, щоб мінімізувати ризики для персоналу та громадян [2, с. 5].

Крім того, важливо забезпечити доступ до сучасного обладнання та технологій для навчання та тренування персоналу з використання вогнепальної зброї. Інноваційні методи навчання, такі як використання симуляторів та віртуальної реальності, можуть допомогти підвищити ефективність навчального процесу та підготовки персоналу до реальних ситуацій. Такий підхід дозволить забезпечити високий рівень професійної підготовки персоналу та знизити можливі ризики при використанні вогнепальної зброї.

Не менш важливою є постійна співпраця з іншими правоохоронними органами та міжнародними партнерами для обміну найкращими практиками та досвідом у сфері використання вогнепальної зброї. Це дозволить вдосконалити методи та процедури, а також забезпечити більш ефективний контроль над використанням зброї та захист прав та свобод громадян. Такий обмін досвідом сприятиме підвищенню рівня професіоналізму та безпеки використання вогнепальної зброї персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України.

На додаток до цього, необхідно регулярно оновлювати і адаптувати навчальні програми та стандарти професійної підготовки з урахуванням сучасних тенденцій та вимог. Це дозволить забезпечити персоналу необхідні знання та навички для ефективного та безпечного використання вогнепальної зброї в різних ситуаціях. Такий підхід сприятиме забезпеченню високого стандарту професійної підготовки персоналу та зменшить можливі ризики виникнення непередбачених ситуацій під час виконання службових обов'язків.

Додатково, важливо створювати механізми для систематичного збору та аналізу інформації про випадки використання вогнепальної зброї персоналом Державної кримінально-виконавчої служби.

Це дозволить ідентифікувати та аналізувати патерни та тенденції, а також виявляти можливі проблеми та вдосконалити процедури та підходи до використання зброї. Такий підхід сприятиме постійному удосконаленню практики використання вогнепальної зброї та забезпечить високий рівень безпеки для всіх учасників процесу [3, с. 7].

Розробка та впровадження програм з профілактики та розслідування випадків неправомірного використання вогнепальної зброї є ще однією важливою складовою. Ці програми повинні передбачати чіткі процедури для реагування на подібні випадки, а також механізми залучення до відповідальності осіб, які порушують законодавство. Такий підхід сприятиме підвищенню дисципліни та відповідальності персоналу та забезпечить дотримання вимог закону щодо використання вогнепальної зброї.

Не менш важливим є забезпечення доступності адекватного юридичного захисту для персоналу, який може потрапити під слідство чи відповідальність через використання вогнепальної зброї у виконанні своїх службових обов'язків. Це включає консультації з юридичних питань, представництво в суді та забезпечення необхідної підтримки під час розслідування подій, пов'язаних з використанням зброї. Такий підхід допоможе забезпечити правовий захист та справедливість для персоналу, який діяв у рамках закону та виконував свої службові обов'язки.

Крім того, необхідно розвивати систему моніторингу та контролю за процесом використання вогнепальної зброї, включаючи встановлення відеоспостереження та аудіо фіксації під час виконання службових обов'язків. Це дозволить збирати об'єктивні дані про кожен випадок використання зброї, що може бути корисним для подальшого аналізу, розслідування та навчання персоналу.

Надзвичайно важливою є також роль психологічної підготовки персоналу до використання вогнепальної зброї. Служба повинна забезпечити психологічну підтримку та тренінги з управління стресом для персоналу, оскільки ситуації, що вимагають використання зброї, можуть бути надзвичайно напруженими та стресовими. Ефективна психологічна підготовка допоможе забезпечити збереження психічного здоров'я персоналу та збільшить його здатність приймати об'єктивні та виважені рішення у критичних ситуаціях.

Також важливо підтримувати ініціативи з підвищення свідомості громадськості про правила використання вогнепальної зброї правоохоронними органами. Це може бути здійснено шляхом проведення інформаційних кампаній, навчальних заходів та публікацій в ЗМІ. Посилення співпраці та взаєморозуміння між правоохоронними органами та громадськістю сприятиме покращенню взаємин та зменшенню конфліктних ситуацій, пов'язаних із використанням зброї.

Значною мірою важливе також є забезпечення персоналу відповідними засобами захисту та спеціальним обладнанням, яке дозволить їм ефективно

виконувати свої службові обов'язки без необхідності використання вогнепальної зброї. Це може включати в себе захисні шоломи, бронезилети, засоби не смертельного впливу та інше спеціальне обладнання. Забезпечення персоналу відповідними засобами безпеки сприятиме зниженню ризиків та забезпечить їхню безпеку та захист під час виконання службових обов'язків [4, с. 118].

Для забезпечення ефективного та безпечного використання вогнепальної зброї персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України необхідно приділяти увагу усім аспектам процесу, починаючи від правової бази та професійної підготовки персоналу та закінчуючи системами контролю та психологічною підготовкою. Тільки комплексний підхід дозволить забезпечити ефективність та безпеку використання вогнепальної зброї та відповідність його дій законодавству та вимогам суспільства.

Розвиток та вдосконалення системи контролю та нагляду за використанням вогнепальної зброї також є важливим аспектом забезпечення безпеки та ефективності роботи персоналу Державної кримінально-виконавчої служби. Система контролю повинна передбачати регулярну перевірку та аудит використання зброї, щоб переконатися в її належному стані та відповідності вимогам. Також важливо встановлювати чіткі процедури та вимоги до ведення документації про використання зброї, що дозволить забезпечити об'єктивну та достовірну інформацію про кожен випадок використання зброї. Постійна підтримка та забезпечення комунікації з громадськістю також є важливим аспектом забезпечення ефективності та легітимності використання вогнепальної зброї. Відкритість і прозорість у відносинах з громадськістю, включаючи публічне звітування про випадки використання зброї та результати їхнього розслідування, сприятимуть підвищенню довіри та легітимності в діях персоналу. Також важливо створити механізми для прийому та обробки скарг та скарг на дії персоналу з використанням вогнепальної зброї, що дозволить ефективно реагувати на можливі недоліки та негативні ситуації.

Ще однією важливою складовою є система професійної підготовки та навчання персоналу з використанням вогнепальної зброї. Навчальні програми повинні передбачати як теоретичну, так і практичну підготовку з елементами симуляції та відтворення реальних ситуацій. Також важливо проводити систематичні тренування та перевірки знань та навичок персоналу з використання зброї, що дозволить підтримувати їхню готовність та ефективність у різних ситуаціях [5, с. 113].

У сучасних умовах велике значення має також використання новітніх технологій та інноваційних методів для підвищення ефективності та безпеки використання вогнепальної зброї. Це може включати в себе використання сучасних засобів спостереження та зв'язку, а також впровадження систем автоматизації та управління процесом використання зброї. Такий підхід дозволить оптимізувати

робочі процеси та забезпечити більш точне та швидке реагування на надзвичайні ситуації.

Не можна забувати також про важливість забезпечення персоналу відповідними медичними та психологічними послугами. Працівники, які знаходяться у стресових та небезпечних ситуаціях, часто потребують психологічної підтримки та допомоги для подолання емоційних та психологічних травм. Забезпечення доступу до відповідних медичних та психологічних послуг є важливою умовою збереження фізичного та психічного здоров'я персоналу.

Важливо підкреслити значення розробки та впровадження програм психологічної підтримки та реабілітації для персоналу, який брав участь у випадках використання вогнепальної зброї. Робота правоохоронця може бути надзвичайно стресовою та травматичною, особливо у випадках, коли використання зброї призводить до серйозних наслідків. Забезпечення доступу до професійної психологічної підтримки та реабілітаційних програм допоможе забезпечити фізичне та психічне благополуччя правоохоронців та сприятиме їх подальшій ефективній роботі. Крім того, важливо виокремити значення проведення незалежних розслідувань випадків використання вогнепальної зброї персоналом, які призвели до серйозних наслідків, включаючи поранення або смерть осіб. Це дозволить забезпечити об'єктивне та незалежне розглядання подій, встановлення обставин та відповідальності, а також вжиття необхідних заходів для запобігання подібним випадкам у майбутньому. Надання правової та моральної підтримки учасникам розслідування є важливим елементом забезпечення об'єктивності та справедливості процесу.

Однією з ключових складових безпечно та ефективного використання вогнепальної зброї є регулярна перевірка та оновлення нормативно-правової бази, яка регулює процедури використання зброї. Враховуючи швидкі зміни в суспільних потребах та законодавчому середовищі, важливо постійно оновлювати та адаптувати відповідні закони та правила. Це дозволить забезпечити відповідність дій персоналу вимогам закону та мінімізувати можливі правові ризики у разі виникнення конфліктних ситуацій.

Окрім того, систематичне навчання та тренування персоналу з питань використання вогнепальної зброї важливо для збереження та підвищення їхніх навичок та компетенцій. Тренування має включати як теоретичні заняття, так і практичні вправи, що дозволять персоналу розвивати та удосконалювати свої навички у керуванні та використанні зброї у різних умовах та ситуаціях. Проведення симуляцій та тренувальних вправ на базі реальних сценаріїв допоможе підготувати персонал до дій в реальних умовах та забезпечить їхню готовність до виконання службових обов'язків.

Для забезпечення ефективного контролю та нагляду за використанням вогнепальної зброї важливо впроваджувати системи моніторингу та відеоспостереження на об'єктах, де вона може використовуватися. Це дозволить збирати об'єктивні дані

про кожен випадок використання зброї, а також забезпечити доказову базу для подальшого аналізу та оцінки дій персоналу. Також важливо розробляти та впроваджувати системи контролю за використанням зброї, включаючи чітке визначення правил та процедур, а також механізми звітування та перевірки.

Постійна взаємодія та співпраця з громадськістю та представниками цивільного суспільства також відіграють важливу роль у забезпеченні легітимності та відкритості використання вогнепальної зброї. Сприяння взаєморозумінню та взаємодії між правоохоронними органами та громадськістю допоможе забезпечити широку підтримку та довіру до дій персоналу, а також забезпечить відкритість та прозорість у роботі правоохоронних органів.

У світлі зростання кількості та складності сучасних загроз, важливо постійно вдосконалювати та розвивати систему використання вогнепальної зброї персоналом правоохоронних органів. Це включає в себе як технічні та технологічні аспекти, так і аспекти професійної підготовки, правової бази та комунікації з громадськістю. Тільки комплексний та систематичний підхід дозволить забезпечити ефективне та безпечне використання вогнепальної зброї та забезпечить безпеку та захист прав громадян. У підсумку, забезпечення ефективного та безпечного використання вогнепальної зброї персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України вимагає комплексного підходу та системної роботи на кількох напрямках. Це включає в себе правову базу, професійну підготовку, систему контролю та нагляду, комунікацію з громадськістю, використання новітніх технологій та забезпечення медичної та психологічної підтримки. Тільки завдяки цьому персонал зможе ефективно та безпечно виконувати свої службові обов'язки, забезпечуючи безпеку суспільства та дотримання законності.

У сучасному світі, де правоохоронні органи стикаються з різноманітними загрозами та викликами, ефективне та безпечне використання вогнепальної зброї стає ключовим завданням для забезпечення безпеки суспільства та дотримання законності. На протязі останніх років управління вогнепальною зброєю персоналом правоохоронних органів, зокрема Державної кримінально-виконавчої служби України, зазнало значних змін та вдосконалень у різних аспектах, проте є ряд важливих напрямків для подальшого розвитку та вдосконалення цієї системи.

Успішна реалізація завдань забезпечення безпеки та дотримання законності вимагає комплексного та систематичного підходу до управління вогнепальною зброєю. Це охоплює не лише правові аспекти, а й технічні, організаційні, професійні, психологічні та комунікаційні аспекти.

По-перше, необхідно забезпечити належний рівень професійної підготовки та навчання персоналу з використання вогнепальної зброї. Це означає регулярні тренування, симуляційні вправи та перевірки знань та навичок. Персонал повинен бути готовий до ефективної реакції у різних ситуаціях, включаючи надзвичайні та стресові обставини.

По-друге, важливо забезпечити систему контролю та нагляду за використанням вогнепальної зброї, включаючи перевірку документації, моніторинг відеоспостереження та аудіо фіксацію, а також незалежні розслідування випадків, що потребують особливої уваги.

По-третє, важливо розвивати системи комунікації з громадськістю та представниками цивільного суспільства, сприяти взаєморозумінню та взаємодії, а також забезпечити доступ до професійної та психологічної підтримки персоналу.

Необхідно постійно оновлювати та адаптувати нормативно-правову базу з урахуванням сучасних тенденцій та вимог, а також використовувати новітні технології та інноваційні методи для підвищення ефективності та безпеки використання вогнепальної зброї. Нарешті, важливо пам'ятати, що безпека та захист прав громадян повинні бути завжди на першому місці, і будь-які дії персоналу повинні бути обґрунтованими та відповідати закону та професійним стандартам. Тільки забезпечивши високий рівень професійності, етики та відповідальності персоналу можна забезпечити ефективність та легітимність дій правоохоронних органів.

Отже, зазначені вище заходи та принципи мають велике значення для забезпечення безпеки та захисту прав громадян у контексті використання вогнепальної зброї правоохоронними органами. Реалізація цих заходів дозволить забезпечити ефективну та безпечну роботу персоналу, зменшити ризики випадкових травм та порушень прав людини, а також підвищити довіру громадськості до дій правоохоронних органів.

Список використаних джерел:

1. Аврамчук О. М. Застосування вогнепальної зброї персоналом установ виконання покарань: нормативно-правове регулювання та практика : автореф. дис. канд. юрид. наук / О. М. Аврамчук ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2020. – 20 с.
2. Білик О. В. Особливості застосування вогнепальної зброї персоналом установ виконання покарань України : автореф. дис. канд. юрид. наук / О. В. Білик ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2019. – 20 с.
3. Герасимчук О. В. Застосування вогнепальної зброї персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України: правові аспекти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Герасимчук ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2018. – 20 с.
4. Ковальчук О. М. Юридичні гарантії законного застосування вогнепальної зброї персоналом установ виконання покарань України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. – 2021. – № 1. – С. 117-124.
5. Мазур О. В. Правові засади застосування вогнепальної зброї персоналом Державної кримінально-виконавчої служби України // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. – 2020. – № 16. – С. 112-117.